

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 58–62

IDENTIFIKÁCIA RÔZNYCH DRUHOV *LACTOBACILLUS SPECIES* POMOCOU MALDI-TOF ANALÝZY V ROZVINUTOM ZUBNOM KAZE

Ohlasová, J.¹, Ohlasová, D.², Kmeť, V.³, Timková, S.¹, Tomečková, V.⁴

¹I. stomatologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

²Klinická mikrobiológia, Nemocnica Poprad a. s., Poprad

³Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice

⁴Ústav lekárskej a klinickej biochémie, LF UPJŠ, Košice

vladimira.tomeckova@upjs.sk

SÚHRN

Cieľom tejto experimentálnej štúdie bolo odobrať vzorky kariézného dentínu a identifikovať v týchto extrahovaných vzorkách patogény rodu *Lactobacillus*, ktoré majú význam v neskorších rozvinutejších štádiách zubného kazu pomocou modernej netradičnej diagnostickej metódy MALDI-TOF. V ústnej dutine pacientov boli identifikované s vysokým zastúpením nové typy patogénnych kmeňov *Lactobacillus paracasei* zodpovedných za vznik a progres zubného kazu tvrdých zubných tkanív, a ďalej boli diagnostikované aj ďalšie menej zastúpené druhy ako napr. ako *Lactobacillus kitasatonis* DSM 16761T alebo *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus amylovorus* a *Lactobacillus gallinarum* s veľmi podobnými ťažko rozlíšiteľnými vzormi, ktorý je typický pre rod *Lactobacillus*.

Kľúčové slová: MALDI-TOF analýza; *Lactobacillus*; baktérie ústnej dutiny; zubný kaz

ABSTRACT

The aim of this experimental study was to collect samples of carious dentine and to identify in these extracted samples pathogens of the *Lactobacillus* group,

which are important in the later advanced stages of dental caries using the modern non-traditional diagnostic method MALDI-TOF. In the oral cavity of patients, new types of pathogenic strains of *Lactobacillus paracasei* responsible for the formation and progression of dental caries of hard dental tissues were identified with a high proportion, but also other less represented species were analyzed such as *Lactobacillus kitasatonis* DSM 16761T or *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus amylovorus* and *Lactobacillus gallinarum* with very similar difficult-to-distinguish patterns that are typical of the genus *Lactobacillus*.

Key words: MALDI-TOF analysis; *Lactobacillus*; oral bacteria; tooth decay

ÚVOD

Všetky mäkké a pevné povrchové štruktúry sú v ústnej dutine pokryté pelikulou, ktorá je osídlená baktériami a tvoria spolu zubný plak. Na zloženie zubného plaku má vplyv strava, zloženie slín, rozpadnuté bunky epitelu, mŕtve mikróby, gingiválna tekutina alebo exsudát (B a t h l a, 2011).

Tvorba plaku má 3 stupne (D i g e l a kol., 2020). V pri-

márnom štádiu sa glykoproteíny slín adsorbujú na povrch skloviny a vytvárajú pelikulu. Viaceré patogénne baktérie v ústnej dutine sa viažu na aglutinín, amylázu, fibrinogén, fibronektín, kolagén alebo mucíny pelikuly pomocou špecifických adhezínov. V počiatočných štádiách tvorby plaku in vivo sa podieľajú rôzne baktérie napr. *Streptococcus* spp., *Neisseria* spp., *Rothia* spp. a iné (Heller a kol., 2016).

Pri sekundárnej kolonizácii je bežný výskyt selektívnych mikroorganizmov pelikuly napr. *Fusobacterium nucleatum*, *Treponema* spp. a iných (Espinoza a kol., 2018), ktoré sa podieľajú na tvorbe komplexnej extracelulárnej matrix pozostávajúcej zo sekretovaných proteínov, lipidov, exopolysacharidov, extracelulárnej DNA a amyloidných štruktúr (Koo, Falsetta, Klein, 2013). Po 6 hodinách po jedle je v zubnom plaku detegovaných viac ako 90 rôznych baktérií, ktoré tvoria medzidruhové koexistujúce spoločenstvá (Palmer a kol., 2017; Digel a kol., 2020).

V treťom stupni mikroorganizmy tvoria viaceré spoločenstvá vo vrstvách, kde sa uskutočňuje ich výživové kríženie a koordinovaný metabolizmus komplexných substrátov. Nárast hrúbky povlaku je výsledkom kontinuálneho rastu baktérií a množenia a neustálej adhérencie k povrchom povlakov. Baktérie v ústnej dutine regulujú expresiu faktorov virulencie, napríklad génová expresia virulencie *Streptococcus mutans* sú modulované prítomnosťou špecifických orálnych baktérií, ako je *Streptococcus oralis* alebo *Lactobacillus casei* (Wena kol., 2010), ktoré sú významné v neskorších rozvinutejších štádiách zubného kazu.

Cieľom tejto experimentálnej štúdie je identifikovať patogény rodu *Lactobacillus* z extrahovaného kariézneho dentínu, pomocou modernej diagnostickej metódy MALDI-TOF.

MATERIÁL A METÓDY

Štúdia zahŕňala vzorky (n = 10) odobratého kariézneho dentínu s rozvinutou kariéznou léziou z okluzálnych a aproximálnych kavít v trvalej dentícii po exkavácii štandardnými rotačnými inštrumentami (zubným vrtákom diamantovým a tvrdokovovým). V extrahovaných vzorkách kariézneho dentínu (n = 10) boli na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach, Slovenskej Akadémie vied analyzované a identifikované konkrétne druhy bakteriálnych kmeňov *Lactobacillus* sp. pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight). Hmotnostná spektrometria umožňuje merať jedinečný proteínový fingerprint prítomných mikroorganizmov. Konkrétne, softvér MALDI Biotyper, Bruker Taxonomy, analyzuje proteíny, ktoré majú veľký výskyt vo všetkých mikroorganizmoch. Charakteristické vzory týchto vysoko sa vyskytujúcich proteínov sa používajú na spoľahlivú a presnú identifikáciu konkrétneho typu mikroorganizmu. Typ mikroorganizmu je identifikovaný pomocou porovnania príslušného vzoru proteínového fingerprintu prítomného mikroorganizmu so vzormi uloženými v on line svetových databázach NCBI (Národné Centrum pre Biotechnologické Informácie), ktoré poskytuje prístup k biomedicínskym a genomickým informáciám a pomáha tak v oblasti vedy a zdravia.

VÝSLEDKY

V ústnej dutine pacientov boli identifikované MALDI-TOF analýzou s vysokou pravdepodobnosťou (Tab. 1) nové typy patogénnych kmeňov *Lactobacillus paracasei* (Tab. 2) zodpovedných za vznik a progres zubného kazu tvrdých zubných tkanív v ústnej dutine pacientov.

Tab. 1. Význam hodnoty skóre

Rozsah	Popis	Symbody	Farba
2,300–3,000	Vysoko pravdepodobná identifikácia typu	(+++)	zelená
2,000–2,299	Spoľahlivá identifikácia rodu, pravdepodobná identifikácia typu	(++)	zelená
1,700–1,999	Pravdepodobná identifikácia rodu	(+)	žltá
0,000–1,699	Nespoľahlivá identifikácia	(-)	červená

Tab. 2. Identifikované typy rodu *Lactobacillus*

Poradie kvality	Zhodný vzor <i>Lactobacillus paracasei</i> ssp.	Hodnota skóre	NCBI identifikátor
1 (++)	Paracasei 2649 DSM	2,106	47714
2 (++)	Paracasei 20244 DSM	2,092	47714
3 (++)	Paracasei 20258T DSM	2,084	113557
4 (++)	Paracasei 20006 DSM	2,029	47714
5 (+)	Paracasei 20020 DSM	1,992	47714
6 (+)	Paracasei 8742 DSM	1,971	47714
7 (+)	Paracasei 46331 DSM	1,927	47714
8 (+)	Paracasei 20008 DSM	1,902	47714
9 (+)	Paracasei 8741 DSM	1,89	47714
10 (+)	Paracasei 5457 DSM	1,736	47714

Tab. 3. Identifikované typy rodu *Lactobacillus*

Poradie kvality	Zhodný vzor	Hodnota skóre	NCBI identifikátor
1 (-)	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. Paracasei DSM 20244 DSM	1,494	47714
2 (-)	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. Paracasei DSM 20008 DSM	1,475	47714
3 (-)	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. Paracasei DSM 8742 DSM	1,464	47714
4 (-)	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. Paracasei DSM 2649 DSM	1,418	47714
5 (-)	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. Paracasei DSM 20006 DSM	1,415	47714
6 (-)	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. Tolerans DSM 20258T DSM	1,383	113557
7 (-)	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. Paracasei DSM 5622T DSM	1,373	47714
8 (-)	<i>Lactobacillus kitasatonis</i> DSM 16761T DSM <i>Acidophilus/Amylovorus/Gallinarum</i> ssp.	1,344	237446
9 (-)	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. Paracasei DSM 8741 DSM	1,325	47714
10 (-)	<i>Lactobacillus perolens</i> DSM 12745 DSM	1,309	100468

Ďalej boli analyzované aj menej zastúpené druhy ako napr. ako *Lactobacillus kitasatonis* DSM 16761T (Tab. 3), ktoré obsahovali aj *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus amylovorus* a *Lactobacillus gallinarum* s veľmi podobnými ťažko rozlíšiteľnými vzormi, ktoré je typický pre rod *Lactobacillus*.

DISKUSIA

Tvorba kazu je dynamický proces. V ústach dochádza k opakovanej demineralizácii a remineralizácii v dôsledku zvyšovania a znižovania pH. Normálne sliny regulujú rast patologických baktérií. Počas tvorby plakov normálna

bakteriálna flóra v ústach premieňa všetky zložky potravy. Škroby a bielkoviny sú polyméry, ktoré majú minimálny vplyv na rast plakov. Sliny tvoria tlmivé roztoky, ktoré udržiavajú stále pH plaku, a tak zabraňujú tvorbe zubného kazu. Normálne tieto vápenaté a fosfátové ióny dopĺňajú sliny, a preto konzumácia sacharózy nespôsobuje zubný kaz priamo, ale častá a vysoká konzumácia sacharózy spôsobuje nerovnováhu v tvorbe mikrobiálnych spoločenstiev zubného plaku na povrchu zuba, čo vedie k vzniku zubného kazu (S t e r z e n b a c h a kol., 2020).

Demineralizácia závisí od koncentrácie kariogénnych baktérií, typu stravy a frekvencie konzumácie sacharózy, viskozity a tlmiacej kapacity slín, koncentrácie minerálov v štruktúre skloviny a dentínu, *Streptococcus mutans* zlepšujú adhéziu na povrch zubov tak, že štiepia sacharózu pomocou glukozyltransferáz na lepkavý extracelulárny glukózový polymér na báze dextransu známeho ako polysacharid (glukán), ktorý im umožňuje koherenciu a podporuje tvorbu plaku. Lepkavé polyméry na povrchu zubov sa zachytávajú o zubné otvory, praskliny v zuboch a kontaktné body medzi zubami (A b r a n c h e s, Z e n g, K a j f a s z, 2018).

Sacharóza ako disacharid s nízkou molekulovou hmotnosťou sa rýchlo metabolizuje invertázou streptokokových baktérií, ktorá štiepia sacharózu na glukózu a fruktózu. V podmienkach nadmerného množstva sacharidov a obmedzenia kyslíka majú streptokoky tendenciu redukovať pyruvát na kyselinu mliečnu. Akumulácia kyseliny mliečnej a zníženie pH plaku pod kritickú hodnotu (5,5 pH pre hydroxyapatit; 4,5 pH pre fluorapatit; 6,7 pH pre cement), rozpustí sklovinu a uvoľňuje vápnik a fosfáty obsiahnuté v hydroxyapatite v takom rozsahu, že remineralizácia nie je možná, pretože pri pH nižšom ako 5 a častej konzumácii sacharózy sa zuby demineralizujú a rozpustia (A b r a n c h e s, Z e n g, K a j f a s z, 2018).

Zníženie tvorby slín, zníženie pH, umožňuje množenie baktérií, ktoré tvoria rôzne kyseliny (kyselinu octovú, propionovú a mravčiu). Baktérie *Streptococcus mutans* sú aktívnejšie pri pH 5,0 v porovnaní s inými baktériami (A b r a n c h e s, Z e n g, K a j f a s z, 2018).

Uprednostňuje sa rast laktobacilov v kaze, ktoré sú najúčinnnejšie pri tvorbe plaku v dentíne. Druhy *Lactobacillus* spp. patria do skupiny baktérií mliečneho kvasenia, ktoré premieňajú laktózu laktázou na galaktózu a glukózu, ktorú ďalej metabolizujú na kyselinu mliečnu (A h i r w a r, G u p t a, S n e h i, 2019).

Existuje mnoho diagnostických metód na identifikáciu orálnych anaeróbných baktérií. Konvenčné metódy mikrobiologickej identifikácie sú ťažkopádne a časovo náročné. Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je vysoko citlivá a špecifická metóda, je však nákladná. Väčšina citovaných štúdií využívala na identifikáciu rôznych typov baktérií *Lactobacillus* spp. rôzne molekulárne metódy, vrátane PCR. Tieto metódy sú nákladné, náročné na prácu, identifikácia jednotlivých typov trvá dlhšie a týmito metódami nie je možné určiť všetky anaeróbne druhy (D i c k s o n, R i g g i o, M a c p h e r s o n, 2005).

ZÁVER

Včasná a presná detekcia potenciálnych patogénov zubných povlakov je nevyhnutná, aby sa zabránilo zubnému kazu, prípadne paradentóze. Hmotnostná spektrometria MALDI-TOF je novou experimentálnou metódou v diagnostike baktérií zubného povlaku (S r i v a s t a v a, S a h a, S a h u, 2020). V ústnej dutine pacientov identifikovala veľmi presne vysoké zastúpenie nových typov patogénnych kmeňov *Lactobacillus paracasei* zodpovedných za vznik a progres zubného kazu tvrdých zubných tkanív. Táto metóda je veľmi rýchla (trvá 15 minút) a je veľmi presná, pretože využíva identifikáciu proteómu baktérií. Priemerná cena za test je tiež veľmi nízka v porovnaní s konvenčnými metódami bakteriálnej identifikácie, čím je táto experimentálna metóda perspektívna v blízke budúcnosti a môže nahradiť konvenčné metódy.

PodĎakovanie

Túto prácu podporil grant VEGA 1/0333/20.

LITERATÚRA

1. **Abranches, J. et al. (2018):** Biology of Oral Streptococci. *Microbiology Spectrum*. doi: 10.1128/microbiolspec.gpp3-0042-2018.
2. **Singh Ahirwar, S. et al. (2019):** Dental Caries and *Lactobacillus*: Role And Ecology in the Oral Cavity. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 4818 IJPSR*. doi: 10.13040/IJPSR.0975-8232.10(11).4818-29.

3. **Bathla, S. C. (2011):** Dental Plaque. In *Periodontics Revisited*, 1e edn. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, p. 544. doi: 10.5005/jp/books/11320_9.
4. **Dickson, E. M., Riggio, M. P. and Macpherson, L. (2005):** A novel species-specific PCR assay for identifying *Lactobacillus fermentum*. *Journal of Medical Microbiology*. doi: 10.1099/jmm.0.45770-0.
5. **Espinoza, J. L. et al. (2018):** Supragingival plaque microbiome ecology and functional potential in the context of health and disease. *mBio*. doi: 10.1128/mBio.01631-18.
6. **Heller, D. et al. (2016):** Microbial diversity in the early in vivo-formed dental biofilm. *Applied and Environmental Microbiology*. doi: 10.1128/AEM.03984-15.
7. **Koo, H., Falsetta, M. L., Klein, M. I. (2013):** The Exopolysaccharide Matrix: A Virulence Determinant of Cariogenic Biofilm. *Journal of Dental Research*. doi: 10.1177/0022034513504218.
8. **Palmer, R. J. et al. (2017):** Interbacterial adhesion networks within early oral biofilms of single human hosts. *Applied and Environmental Microbiology*. doi: 10.1128/AEM.00407-17.
9. **Sterzenbach, T. et al. (2020):** Bioadhesion in the oral cavity and approaches for biofilm management by surface modifications. *Clinical Oral Investigations*. doi: 10.1007/s00784-020-03646-1.
10. **Srivastava, A., Saha, S., Sahu, C. (2020):** Early and accurate detection of bacterial isolates from dental plaque in subjects with primary, mixed, and permanent dentition by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry technique. *Journal of Indian Society of Periodontology*. doi: 10.4103/jisp.jisp_303_19.
11. **Wen, Z. T. et al. (2010):** Biofilm formation and virulence expression by *Streptococcus mutans* are altered when grown in dual-species model. *BMC Microbiology*. doi: 10.1186/1471-2180-10-111.